

Recuperación de la memoria histórica de la parroquia Quimiag (Riobamba, Ecuador) a través del registro del patrimonio cultural inmaterial

Recovery of the historical memory of the Quimiag parish (Riobamba, Ecuador) through the registration of the intangible cultural heritage

Carmen Noemí Lara Usca¹

Pedro A. Carretero Poblete²

Liana Fuentes Seisedos³

¹Grupo de investigación Puruhá, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador (noemilara20@gmail.com)

 ORCID 0000-0002-5189-2569

²Grupo de investigación Puruhá, Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador (pcarretero@unach.edu.ec)

 ORCID 0000-0001-8998-7275

³Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador (lfuentes@ueb.edu.ec)

 ORCID 0000-0002-6702-6155

Recibido: 18 abril 2020; Aceptado: 2 junio 2020; Publicado: 15 julio 2020

Resumen

Este trabajo se direcciona al rescate del patrimonio cultural inmaterial de Quimiag, donde los habitantes se convierten en protagonistas de las diversas manifestaciones socioculturales emblemáticas que han identificado a la parroquia desde su fundación. Por ello, rescatar el patrimonio cultural inmaterial e históricos se convierte en un desafío investigativo con el propósito de fortalecer las identidades socioculturales en niños y jóvenes. La metodología utilizada la investigación etnográfica desde el enfoque histórico cultural y educativo, se implementa el método etnográfico-formativo que discurre en las etapas: preactiva y activa, así como instrumentos y técnicas de recogida de información: trabajo de campo, observación participante, fichas de registro del INPC, entrevistas no estructuradas. Todo ello, nos conduce al registro patrimonial de la parroquia para su posterior inventariado en la plataforma SIPCE, además de fortalecer las identidades socioculturales e históricas en las unidades educativas, así como el dialogo generacional para preservar la memoria colectiva y saberes patrimoniales entre los habitantes.

Palabras clave: patrimonio cultural inmaterial, tradiciones, rescate histórico cultural, etnografía.

Abstract

This work is aimed at rescuing the intangible cultural heritage of Quimiag, where the inhabitants become the protagonists of the various emblematic sociocultural manifestations that have identified the parish since its foundation. For this reason, rescuing the intangible and historical cultural heritage becomes an investigative challenge with the purpose of strengthening the sociocultural identities in children and young people. The ethnographic research methodology used from the historical, cultural and educational approach, is implemented the ethnographic-formative method that runs in the stages: Preactive and Active, as well as instruments and

techniques for collecting information: field work, participant observation, fact sheets. INPC registry, unstructured interviews. All this leads us to the patrimonial registry of the parish for its subsequent inventory in the SIPCE platform, in addition to strengthening the socio-cultural and historical identities in the educational units, as well as the generational dialogue to preserve the collective memory and heritage knowledge among the inhabitants.

Keywords: intangible cultural heritage, traditions, cultural historical rescue, ethnography.

INTRODUCCIÓN

Ecuador posee gran riqueza cultural e histórica que puede ser evidenciada a través del patrimonio cultural inmaterial y que muestra el legado cultural que dejaron los antiguos pobladores de este territorio. El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) tiene relación cotidiana con la ciudadanía, lo que constituye un dinámico mosaico sociocultural de saberes y conocimientos milenarios de un pueblo, configurando la identidad y la cultura de una nación.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), creado mediante Decreto Supremo Nº 2,600 del 9 de junio de 1978, es el organismo responsable de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el patrimonio cultural del país. Amparada en la Constitución Nacional de 1978 surge la Ley de Patrimonio Cultural el 19 de junio de 1979, que, en su sección tercera, art. 26 indica: “el Estado fomenta y promueve la cultura, la creación artística y la investigación científica y vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación” (Constitución del Ecuador, 1978). La actual Constitución del Ecuador de 2008 reconoce al PCI como objeto de salvaguardia del Estado, así, la sección quinta, art. 379, indica que:

Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.

Por tanto, la gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial debe consolidar las leyes nacionales e internacionales para establecer claramente los niveles de compromiso de las comunidades detentoras y del Estado.

La presente investigación es de gran importancia para el conocimiento y conservación del patrimonio cultural inmaterial que existe en la parroquia Quimiag del cantón Riobamba (Chimborazo, Ecuador), para que toda la población de la parroquia y del cantón puedan conocer la riqueza cultural que existe en este lugar.

Dentro de la investigación se pudieron registrar algunas de las fiestas y celebraciones más populares de la parroquia, como: Navidad, Pase del Niño, Virgen Dolorosa, Virgen de la Anunciación del Puente, el Animero, Carnaval, Entierro del Carnaval, Rodeo del Chagra, Toros de pueblo, Danza de la Cacería del Nevado y juegos populares que poco a poco se han ido perdiendo por la falta de práctica de los moradores. Esta investigación nos lleva directamente a salvaguardar las tradiciones culturales que nos pueden narrar los moradores más antiguos de la parroquia para así poder resguardar la memoria histórica del pueblo.

Quimiag, es una parroquia rural perteneciente al cantón Riobamba de la provincia Chimborazo (Ecuador). Cuenta con una extensión territorial aproximada de 13949.63 has. Su rango altitudinal discurre entre los 2400-5319 msnm.

Figura 1. Mapa división política del cantón Riobamba.

Fuente. GADM Riobamba.

La Parroquia Quimiag es descendiente de la tribu de los Quimaes o los Quilimas, que formaba parte de la gran Confederación de los Puruháes. Los primitivos habitantes de este lugar fueron aguerridos enemigos de la conquista española y lucharon tenazmente en defensa de su territorio, etnia, cultura y estirpe. Según datos históricos, los habitantes originales tenían su propia cosmovisión en los aspectos culturales, científicos y religiosos, sus dioses eran el Sol, la Luna y las estrellas, rendían culto a las montañas en especial al Chimborazo en donde ofrecían sacrificios humanos y animales vivos (GADM Riobamba, 2017).

Torres (s/f) describió sobre los aborígenes de la parroquia que no todos vivían en el centro de la población y sus alrededores, el Curaca Quimia debía ocupar toda la extensión del territorio, así como el Curaca o Cacique Punín, quien habitó en el centro de la actual parroquia Punín.

Dentro de la corte o descendencia del Cacique Quimiag existían los apellidos: Quishipilinas, Guamán, Peralta, Guaranda, Velata, Ugsinia, Criollo, Camaza, Cuzco y Usca, estas familias habitaron en las comunidades que hoy se conoce como Llulluchi, Balcashi, Guabulag, Puculpala y Guntus. Pero la parroquia de Quimiag no solo estaba habitada por las descendencias que anteriormente mencionamos, Torres (s/f) plantea, tras tomar de los archivos curiales de Riobamba:

que algunas familias españolas se trasladaron a este lugar en el año de 1761, entre estas familias podemos encontrar los apellidos: Bastidas, Estradas, Samaniego, Cepeda, Romero, Paredes, Merino, López, Robalino, Díaz, Vaca, Naranjo, Orozco, Vallejo, Granizo, Gavilanes, Barragán, Vega, Ramos, Villagómez, Palacios, De Ribera, Núñez, Tamayo, Valverde, Cevallos, Ortiz, Sandoval, Tapia, Balseca, Estrella, Alarcón, Santillán, Erazo, Cachote, Salazar, Mánchenos, Baldeón, Andino, Parra, Hidalgo, Rodríguez, Chávez.

Todas estas familias llegan a este territorio antes del terremoto que sufrió la antigua Liribamba, el 4 de febrero de 1797, que pertenecía a Guano en calidad de encomienda, la fundación de la parroquia Quimiag es en el año de 1761 con su primer párroco Fray Corella, hasta su año de fundación siguió perteneciendo a Guano, hasta el año de 1860 que se dio su emancipación y Quimiag fue reintegrado a Riobamba (Torres, s/f).

METODOLOGÍA

El desafío del proyecto es lograr un proceso de rescate del patrimonio inmaterial en la parroquia de Quimiag, para eso se llevó la realización de una investigación etnográfica con enfoque histórico cultural y educativo a lo largo de sus dos etapas: preactiva y activa.

En ese sentido, prevalecerá en calidad de instrumentos o técnicas fundamentales para el proceso de recuperación a partir del acopio de información: la observación participante, centrando la atención en el contexto sociocultural y en la consideración de algunos sujetos estudiados, como informantes conscientes o inconscientes de ello; por otra parte, las técnicas de entrevistas no estructuradas o a profundidad, la revisión documental, así como las fichas de registro del patrimonio cultural propuestas por el INPC. Todo lo cual, permitirá la caracterización histórico-sociocultural de la parroquia realizada en la etapa preactiva de la investigación,

donde se parte de un conjunto de datos que se disponían provenientes de los documentos del GAD Quimiag, entre otros, que permitieron dicha caracterización.

Por otra parte, en el capítulo durante la etapa activa, se construirá la propuesta de acciones interactivas de carácter educativo con el fin de propiciar en la población estudiantil la educación de valores patrimoniales direccionada hacia el rescate, preservación del patrimonio histórico cultural de la parroquia.

El método etnográfico formativo, propuesto por Fuentes (2007):

constituye en una lógica que permite transitar desde el reconocimiento de la realidad contextual de donde emerge la comprensión de las necesidades y posibilidades culturales que dinamizan la sistematización del contenido en el proceso formativo que parte precisamente de ese contexto, hasta generar un proceso de transformación en los estudiantes, actores de su propia transformación en la construcción de proyectos contextualizados que se integran, propiciando la construcción del proyecto de formación y autodesarrollo del estudiante.

Se implementa una propuesta en forma de proyecto enfocado a la necesidad que existe en la parroquia de Quimiag de recuperar la memoria histórica y sociocultural, que con el transcurso del tiempo se ha ido perdiendo, así como los diálogos de generaciones.

En la etapa diagnóstica se pudo analizar los datos obtenidos por medio de la observación participativa y las entrevistas no estructuradas, lo que evidenció la baja colaboración de los moradores parroquiales, sin embargo con las pocas personas que pudimos dialogar sobre las actividades, festividades y las tradiciones existentes y las que se han perdido por diferentes razones o factores, tales como la falta de interés entre las nuevas generaciones, la pérdida del legado sociocultural de familias que realizaban festividades religiosas, debido a las migraciones del campo a la ciudad o cambios de religión, de igual manera que en la actualidad los jóvenes ya no comparten tiempo con sus abuelos o en ocasiones no les llama la atención conocer sobre la historia de su pueblo.

RESULTADOS

Para poder obtener la información sobre las diversas costumbres y tradiciones de la parroquia Quimiag, se trabajó mediante entrevistas no estructuradas con los moradores entre personas mayores, jóvenes y niños que nos ayudaron durante la investigación compartiéndonos sobre el legado sociocultural que conocen sobre su lugar de origen.

La parroquia de Quimiag se caracteriza por ser feligreses de algunas representaciones cristianas como: el Señor de los Milagros, Virgen de la Dolorosa, Virgen de la Anunciación del Puente y el Pase del Niño, ya que los habitantes tienen Fe y realizan eventos festivos para darle gracias por los favores o milagros recibidos.

En la parte tradicional de la localidad se encuentra el personaje más representativo del día de los Fieles Difuntos como es el tradicional Animero, que realiza una caminata alrededor de los barrios y comunidades de la parroquia por nueve días, la cual empieza en la iglesia central donde pide permiso a todas las almas para poder continuar

hasta el cementerio donde realiza un rezo que dice: “Despierten, almas dormidas de ese profundo sueño, a rezar un tres padres nuestros y tres avemarías por las benditas almas del Santo Purgatorio, por el amor de Dios...”.

En las tradiciones también encontramos el Carnaval, donde todos los años las comunidades y barrios realizan comparsas y recorren por la calle principal del centro parroquial; la siguiente actividad es el entierro, la cual se llevan a cabo el siguiente domingo del carnaval en el comunidad de Guzo, donde elaboran una especie de fieltro donde colocan trago, globos de carnaval, una carioca y dinero, y lo entierran como hacen a los muertos, al concluir esta actividad los moradores empiezan con la última fiesta de carnaval; y el Rodeo del Chagra, donde los ganaderos de la parroquia salen a exhibir sus caballos y realizan diversos juegos.

Dentro de la tradición gastronómica se encuentra la chicha de jora, que es la bebida más conocida y la cual se brinda en las diversas festividades que realiza la parroquia; en los juegos populares se registró la mamona, bolas de fierro y pelota de caucho, estas se realizaban los fines de semana y algunas festividades como Semana Santa. En la actualidad la parroquia de Quimiag ha sufrido una serie de cambios socioculturales donde la mayoría de la población ha ido perdiendo sus tradiciones por varias causas como: la migración, la falta de dialogo de generaciones y cambios de religión.

Las tradiciones que aún se mantienen son: fiestas de la Virgen de la Anunciación del Puente, Rodeo del Chagra, Carnaval y el Entierro de Carnaval, Animero, El Señor de los Milagros, Pase del Niño y la danza de la Casería del Venado.

Carnaval

Nuestro Informante J.G., con 68 años de edad, morador de la parroquia y presidente del barrio Central de la misma, nos describe que “el carnaval antiguo no había radio, no había disco móvil, solo guitarra y las guitarras solo por viadas y sobre todo se hacían competencias de coplas de carnaval entre hombres y mujer, un contra punto y los que ganaban siempre eran las mujeres, y que las primeras señoras en iniciar este concurso de coplas de carnaval fueron: señora Melina Lara y Emma Lara, las primeras carnavales de la parroquia, y que las guitarras pura empolvada y se jugaba carnaval con respecto y también era denominado comparsa y antes se llamaba disfraz, entonces eran tres días de carnaval bien hecho y la comida en casa, el que entraba cantando carnaval en las casas comía cabeza de borrego”. “Las celebraciones de carnaval en la actualidad, dentro de la parroquia Quimiag, se festejan muy distinta comparado con la antigüedad, ya que ahora los jóvenes no respetan a las personas mayores, y el juego de agua, espuma y harina lo hacen de forma muy grosera, también que en los festivales que se realizan dentro de la parroquia terminan con personas alcoholizadas y en algunas ocasiones terminan en pleitos” (comunicación personal, 1 de febrero de 2018).

Entierro de Carnaval

Nuestro Informante A.D. nos narra sobre el entierro de carnaval, que es una de las tradiciones que se realizan cada año en la comunidad de Guzo, especialmente en la casa comunal. En la actualidad aún se sigue practicando, sobre todo en las comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo. El entierro de carnaval se lleva a cabo

el siguiente domingo del carnaval, consiste en la elaboración de un ataúd que luego es trasladado en lugar del entierro acompañado de bandas y las personas que organizan dicho evento. Posterior a ello hacen una bóveda y lo entierran, luego de ello comienza con las fiestas tales como la corrida de toros y baile en general, donde participan todos los moradores de la comunidad y también cuenta con la presencia de algunas personas de la parroquia (comunicación personal, 1 de febrero de 2018).

Rodeo del Chagra

El chagra es un mestizo esencial que logró hacer suyas y traducir a su propia versión vital las tradiciones, pasiones y destrezas que hace quinientos años trajeron consigo los conquistadores españoles. Como ellos, el chagra es, ante todo, un hombre de a caballo que usa poncho, pellón, guasca y alforjas, elementos criollos nacidos de la necesidad y la afición. Pero, de esos distantes progenitores le viene el gusto por cabalgatas, rodeos, toros de pueblo y riñas de gallos.

Figura 2. Rodeo del Chagra en Quimiag.

Fuente. Carmen Lara.

Carlos Gavilanes(†) 40 años de edad, chagra y dueño del rancho El Mirador de la parroquia, nos describe sobre “el rodeo del chagra es una tradición, pero más que una tradición en tiempos atrás era un oficio que se práctica en las haciendas para arrear a los toros de las paramos con la finalidad de cuidarlos y protegerlos para que no se los roben, la principal función de lo chagras era cuidar a los ganados, estos chagras en su trabajo utilizaban las betas que se elaboraba del misma piel del animal, y con ello podía atrapar a los toros, ya sea para desparasitar o

para atrapar con el fin de vender o matar al toro. En el proceso de la captura del toro existen tres personajes que intervienen en la captura del toro, dos de los cuales van montado en los jinetes con sus respectivos lazos mientras uno va a pie detrás de ellos estos personajes se denominan los chasquis. Pero en la actualidad el chagra se lo realiza como algo cultural y también como algo deportivo en las diferentes comunidades de la serranía. En la parroquia Quimiag llega el rodeo del chagra desde el 2008 aproximadamente, según los moradores de dicha parroquia el precursor del chagra en dicha parroquia fue un quiteño que llegó a vivir en Quimiag, quien comenzó con la organización del chagra, el señor Vinicio Jaya, teniendo en consideración que el rodeo de los chagras tradicionalmente se lo llevaba a cabo en la Quinta Macají de la ciudad de Riobamba. Dentro de estas actividades se integran familias que gustan de este tipo de deportes, tales como los Jayas, Carranza, Erazo, Valdiviezo. Durante el proceso de la celebración del chagra se realizan diversos juegos tradicionales tales como:

La doma: que consiste en la demostración de actitudes, donde el jinete debe mostrar las destrezas necesarias para poder domar a los toros, porque los que participan en estas actividades deben ser preparados y buenos vaqueros.

El lazo cruzado: consiste en que los jinetes que participan en estas actividades deben tratar de atrapar los toros demostrando sus habilidades para dicho juego, ya que también puede resultar muy riesgoso si no tiene experiencia.

El hombre de páramo: donde los señores que se montan en los caballos deben tener buenas piernas con la finalidad de tener un buen dominio de sus monturas.

El rescate de la princesa: en que las princesas están en los barriles considerados castillos, es donde los caballeros deben tratar de rescatar a las princesas siempre y cuando demuestren destreza para montar tanto el caballero y la princesa.

Carrera de barril: consiste en que todos los chagras participan con los jinetes para determinar cuál jinete tiene más destrezas, cual es más veloz y teniendo esas consideraciones se elige al jinete ganador durante las celebraciones de estas tradiciones. Estas actividades se realizan continuamente en la parroquia Quimiag, en el mes de febrero y noviembre y otras fechas para celebrar a los santos en donde se hacen presentes los chagras.” (comunicación personal, 2 de febrero de 2018).

Virgen de la Anunciación del Puente

Nuestro Informante, J.G de 68 años de edad, morador de la parroquia y presidente del barrio Central también nos describe como fue la aparición de la virgen del puente de la parroquia “tiene algunas versiones, pero lo más probable es que apareció a un indígena de la zona hace años y posterior a ello se puso el nombre de la Virgen de la Anunciación del Puente, pero también cuenta la historia que los comuneros mandaron a un picapedrero que den arreglando una piedra en el lugar donde apareció la imagen, el picapedrero sin darse cuenta de que ese lugar era santo comenzó a picar la roca, en ese instante salta una astilla de la roca y el hombre queda ciego, pero luego de ese suceso se dan cuenta que la roca ha sido de la virgen. Además se cuenta que los señores Valdiviezo, dueños del terreno, se fueron llevando la roca de la imagen religiosa a la ciudad de Quito, donde ellos eran los

dueños de hacienda de Huerta Redonda , pero los pobladores devotos a la Virgen no se resistieron perderla, por lo cual los comuneros se organizaron y viajaron a Quito para reclamar a la patrona de la parroquia y los señores Valdiviezo no se opusieron y la entregaron, cuando la imagen volvió al pueblo todos los comuneros se sintieron alegres y contentos de tener de nuevo a su patrona. En la actualidad existen varios grupos como la Hermandad de la Virgen, Devotos y familias que realizan festividades en honor a ella, que se va realizando año tras año por las bendiciones recibidas y lo que hace que cada año sean más las personas que se suman a estas fiestas de Fe” (comunicación personal, 2 de febrero de 2018).

Figura 3. Mapa división política del cantón Riobamba.

Fuente. Carmen Lara.

Danza “La Casería del Venado”

El Informante A. C, con 21 años de edad, integrante del Centro Cultural Danzaltares, nos explica la historia de esta danza: “En los páramos andinos, la naturaleza cobijada por los pajonales, es testigo del paseo de los venados, del tránsito ágil, elegante y vivaz. El hombre siempre ha sentido su atracción especial por su piel y exquisita carne, pero ante todo está el desafío de saber quién es superior en una disputa dispareja que la planifica con anticipación y la emprende el día señalado en las primeras horas de la madrugada. Indígenas a pie y a caballo con bocinas avanzan hasta el alto páramo de manera sigilosa. Al grito de los cazadores y el estrépito de las

bocinas, junto al aullido de los perros, jinetes e indígenas a pie, rodean a lo ancho de la quebrada y bajan siguiendo el trayecto del venado, que con su compañera se inclinan al cortejo. La persecución se la hace entre matorrales, la acequia que poco a poco se agranda y desemboca en el río grande, es ahí donde los venados refrescarán sus energías, si es que no son casados, luego emprenderán el retorno quebrada arriba, donde será imposible cazarlos. En el río grande un grupo de indígenas cazadores, unos a pie y otros sobre sus cabalgaduras esperan impacientes con sus lazos de vetas. Al divisar al venado y su compañera, los asechan en desigual competencia en la cual dan muerte al ágil transeúnte andino. En silencio los cazadores retornan hasta la aldea, en parte conformes y en parte tristes por la cacería, se brinda comida, chicha y se agitan entre los presentes el comentario de la cacería, junto a sus anécdotas reina la alegría y el festejo y se hace extensivo para todos los habitantes de la comuna” (comunicación personal, 3 de enero de 2018).

El animero

En la parroquia de Quimiag existe un personaje como es el señor Luis Antonio Granizo, muy conocido dentro de las festividades religiosas del día de los Difuntos, dentro de la parroquia han existido alrededor de 15 animeros. Le realizamos una entrevista donde nos fue narrando como es la vestimenta que él utiliza: “comienza con una túnica blanca, un cinturón, un cráneo, un látigo, una biblia, un rosario y una cruz, donde se inicia el trabajo de este personaje muy representativo de Finados, él realiza una caminata por 9 días, alrededor de las 24 comunidades que pertenecen a la parroquia, su trayecto empieza a la media noche, primero comienza visitando la iglesia que está ubicada en el centro de la parroquia, donde ingresa y se acuesta en el centro del altar de la iglesia y ahí realiza un rezo pidiendo a todas las almas que están penando le acompañen en su trayecto, después se dirige al cementerio a cantar en la cruz más alta, su canto dice lo siguiente "Despierten, almas dormidas de ese profundo sueño, a rezar un tres padres nuestros y tres avemarías por las benditas almas del Santo Purgatorio, por el amor de Dios...". La última frase se prolonga en medio de los ladridos de los perros, al terminar este canto él repica las campanas para que los moradores que viven cerca del cementerio se levanten a realizar los rezos que su canto pide, al terminar en el cementerio comienza a recorrer a pie los diferentes barrios y comunidades de la parroquia donde cada día se va turnando, pero siempre tienen que empezar en la iglesia y en el cementerio. Él nos manifiesta su experiencia como animero que siente una emoción poder ayudar a todas las almas que andan vagando por el inframundo, seguirá realizando esta práctica religiosa hasta que Dios le permita.” (comunicación personal, 15 de diciembre de 2017).

Juegos tradicionales

Nuestro Informante A.B, con 72 años de edad, morador y dueño de una tienda en el centro parroquial, nos habló de algunos juegos que se practicaban en el tiempo cuando él era joven con algunos de sus amigos de infancia, que en la actualidad se han ido perdiendo por que las nuevas generaciones no les parece interesante la práctica de estas actividades recreativas o prefieren sólo realizar el clásico juego de pelota.

Entre los juegos tradicionales de la parroquia tenemos las siguientes:

La Mamona

“El juego de la mamona también es uno de los juegos tradicionales de la parroquia Quimiag que consistía en jugar entre 6 personas corredores y medio campistas, la pelota era de cuero que adentro tenía hilo. El juego de la mamona es un deporte tradicional en la ciudad de Riobamba y como este ha incidido de generación en generación, el mismo que debe ser conservado ya que últimamente se está perdiendo, es un deporte practicado generalmente por personas adultas y varones de diferentes extractos sociales” (comunicación personal, 22 de diciembre de 2017).

La Pelota de Caucho

“Es una pelota hecha de caucho forrada con hilo de cabuya cocido con un cuero de toro o vaca, es el juego de la pelota de tabla, en el que participan dos corredores y dos mediocampistas. En fin, se puede evidenciar que este tipo de juegos ya no se llevan a cabo dentro de parroquia y por ende es considerado como un juego tradicional que solo se ha quedado en la memoria de aquellos adultos mayores que en su niñez lo practicaban” (comunicación personal, 22 de diciembre de 2017).

Bolas de Fierro

“El juego de las bolas de fierro se jugaba en parejas, tiraban la bola y la que llegaba más cerca del círculo obtenía más puntos. Este tipo de juegos se realizaba un mes antes de los finados, los cuales solía reunir a todos los comuneros para jugar este tipo de tradiciones, pero con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo en la parroquia Quimiag” (comunicación personal, 22 de diciembre 2017).

Gastronomía

Chicha de Jora

Nuestra Informante S.V., con 60 años de edad, moradora del barrio Centra, nos explica sobre la chicha de jora, que es una de las bebidas tradicionales que son servidas en eventos importantes dentro de las comunidades de la parroquia de Quimiag. “Su preparación: se lava el maíz y posteriormente se deja secar por 8 días, después de los 8 días se procede a moler, luego la harina se cierne y se pone en agua hervida para que su contextura no se haga grumos. Y luego se deja hirviendo por un largo tiempo y, posterior a ello, se deja enfriar, a continuación se cierne de tal modo que la chicha no se haga babosa. Y aparte se pone a hervir agua de dulce de panela o guayaba. Luego se deja fermentando 2 o 3 días y luego de ello se reparte la chicha de jora en el carnaval y en festividades, que hasta ahora en la actualidad se sigue preparando esta bebida para las diferentes festividades dentro de la parroquia” (comunicación personal, 20 de diciembre de 2017).

CONCLUSIONES

Se registró el Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia de Quimiag para poder enviar al INPC y que fuera inventariado en la plataforma SIPCE, de forma que no se perdieran estas tradiciones y así ayudar a la conservación y preservación en la parroquia.

Con el apoyo del instructivo para las fichas e Patrimonio Cultural Inmaterial del INPC, se pudo registrar algunas de las costumbres y tradiciones de la parroquia de Quimiag, que en la actualidad se encuentran en peligro de perderse por falta de dialogo entre las diferentes generaciones de habitantes.

Las costumbres que aún se mantienen vigentes dentro de la parroquia son: el Animero, Rodeo del Chagra, Chicha de Jora, Fiesta de la Virgen de la Anunciación del Puente, Carnaval y el Entierro del Carnaval. El resto de las mencionadas, aunque permanecen en la memoria colectiva de los habitantes más mayores, han ido desapareciendo y dejando de celebrarse.

Se recomienda implementar proyectos escolares, en la Escuela Bernardo Castillo de la parroquia de Quimiag, para incentivar a los niños del lugar a que conozcan sobre sus tradiciones y costumbres, de tal modo que se puedan mantener vivas los saberes patrimoniales.

También exhortamos a las autoridades del Gobierno Parroquial Descentralizado para que realicen actividades donde se fomente el dialogo de generaciones entre las personas adultas y los jóvenes de la parroquia, de forma que puedan conocer sobre la historia de la localidad, el origen de sus tradiciones y no se pierdan más de las mencionadas e incluso se puedan recuperar las que ya no se practican.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Constitución de la República del Ecuador. (1979). Quito.

Constitución de la República del Ecuador (2008). Montecristi.

Corral, F. (s.f.). Chagras en el Ecuador. Recuperado de <http://chagras.squarespace.com/storage/chagras/elchagra.html>

EcuRed. (s.f.). Patrimonio Cultural. Recuperado de https://www.ecured.cu/Patrimonio_Cultural

Fabian, C. (s.f.). Chagras en el Ecuador. Recuperado de <http://chagras.squarespace.com/storage/chagras/elchagra.html>

Fuentes, L. (2007) Dinámica de la formación semipresencial en las Sedes Universitarias Municipales. Santiago de Cuba. Tesis defendida en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas. CeeS. Universidad de Oriente.

GADM Riobamba. (2017). Plan de desarrollo local. Recuperado de <http://www.epemapar.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/plandesarrollocantonal.pdf>

Goraymi. (s.f.). Carnaval en Ecuador. Recuperado de <https://www.goraymi.com/es-ec/ecuador/tradicionales/carnaval-en-ecuador-a48a66f18>

INPC. (2011). *Instructivo para fichas de registro e inventario Patrimonio Cultural Inmaterial*. Quito: INPC

INPC. (2013). *Guía metodológica para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*. Quito: INPC

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. (2015). Quimiag.

UNESCO. (1982). Ley de Patrimonio Cultural. Recuperado de

https://en.unesco.org/sites/default/files/ec_leypatrcult1979_sporof.pdf